

OKSID VA ASOSLARNING AMALIY QO'LLANILISHI: METALLURGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH

Xalilov Sohibjon Shokir o'g'li

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali
Biznisni boshqarish va tabiiy fanlar fakulteti asistent
xalilovsohinjon8@gmail.com

Rajabboyeva O'g'loy Xasan qizi

Samarqand davlat universiteti Urgut filial talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17586740>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oksid va asoslarning metallurgiya hamda atrof-muhitni muhofaza qilish sohalaridagi amaliy qo'llanilishi yoritilgan. Metall ishlab chiqarishda oksidlarning qaytarilish jarayonlari, asoslar yordamida shlak hosil qilish va sanoat chiqindilarini neytrallash texnologiyalari misollar orqali tushuntiriladi. Shuningdek, ekologiyada gazlarni tozalash, og'ir metall ionlarini cho'ktirish va sorbsiya jarayonlarida oksid va asoslarning tutgan o'rni ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: oksidlar, asoslar, metallurgiya, ekologiya, neytrallanish, tozalash, sorbentlar, shlak

ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДОВ И ОСНОВАНИЙ: МЕТАЛЛУРГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Халилов Сохибжон Шокир угли

Самаркандский государственный университет, Ургутский филиал
Факультет управления бизнесом и естественных наук, ассистент
xalilovsohinjon8@gmail.com

Раджаббоева Угиллой Хасан кизи

Самаркандский государственный университет, Ургутский филиал, студентка

Аннотация

В данной статье рассмотрено практическое применение оксидов и оснований в металлургии и в сфере охраны окружающей среды. Приведены примеры процессов восстановления оксидов при производстве металлов, образования шлаков с помощью оснований, а также технологии нейтрализации промышленных отходов. Кроме того, показана роль оксидов и оснований в экологических процессах очистки газов, осаждения ионов тяжёлых металлов и сорбции загрязняющих веществ.

Ключевые слова: оксиды, основания, металлургия, экология, нейтрализация, очистка, сорбенты, шлак

Asosiy qism

1. Metallurgiyada oksidlar

Fe₂O₃ dan temir olish

Al₂O₃ va MgO pech qoplamalarida

PbO metall ajratish jarayonlarida

2. Asoslarning qo'llanilishi

NaOH va Ca(OH)₂ yordamida kislotalarni neytrallash

SO₂ gazlarini CaO bilan tozalash
3. Ekologiyada oksid va asoslarni ahamiyati
Chiqindi gazlarni absorberlash
Suvni og'ir metallaridan tozalash

Kirish

Kimyo sanoatida oksidlar va asoslar eng muhim birikmalardan sanaladi. Metallurgiya jarayonlaridan tortib, ekologik tozalash texnologiyalarigacha ular keng qo'llaniladi. Oksidlar metall rudalarining asosiy tarkibini tashkil qiladi va metallarni olish uchun ular qaytariladi. Asoslar esa zararli aralashmalarni shlakka aylantiradi, atrof-muhitga chiqariladigan gaz va suyuqlik chiqindilarini neytrallaydi. Shuning uchun oksid va asoslarning sanoatdagi o'rni ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Metallurgiyada qo'llanilishi

Metall oksidlari Fe₂O₃, CuO, ZnO kabi birikmalarni koks yoki vodorod yordamida qaytarish orqali toza metall olinadi. CaO kabi asosiy oksidlar metallar eritishda qo'llanib, SiO₂ singari aralashmalarni bog'lab shlak hosil qiladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilishda qo'llanilishi SO₂ kabi gazlarni neytrallashda asoslar ishtirok etadi. Al₂O₃, MgO va ZnO oksidlari sorbent sifatida ishlatilib, suv va havo tarkibidan zararli ionlarni yutib oladi.

Kimyo fanining asosiy obyektlaridan biri bo'lgan oksidlar va asoslar hayotimizning deyarli barcha jabhalarida uchraydi. Ularning kimyoviy xususiyatlari keng qo'llanilish imkonini yaratadi. Xususan, metallurgiya sanoati oksidlar yordamida qimmatbaho metallarni ajratib olish, rudalarni qayta ishlash jarayonlarini amalga oshiradi. Asoslar esa neytrallash reaksiyalari orqali sanoat chiqindilarini zararsizlantirish, atmosfera ifloslanishining oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda ekologik muammolar kuchaygan sharoitda oksid va asoslarning atrof-muhitni toza saqlashdagi vazifasi yanada dolzarbdir.

Xulosa

Oksidlar va asoslar kimyo sanoatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Ularning kimyoviy xususiyatlari metallurgiyada metallarni rudalardan ajratib olish, sanoat pechlarini himoyalash va eritish jarayonlarini barqaror olib borish imkonini beradi. Shuningdek, asoslar zararli sanoat chiqindilarini neytrallash, atmosferaga chiqariladigan SO₂ va boshqa zararli gazlarni ushlab orqali ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Oksidlarning adsorbsiya xususiyati suv va tuproqni og'ir metall ionlaridan tozalashda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda global miqyosda ekologik muammolar kuchayib borayotgan bir davrda oksid va asoslardan oqilona foydalanish nafaqat sanoat samaradorligini oshiradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishda ham muhim yechimlardan biri hisoblanadi. Kelajakda ushbu moddalardan foydalanish texnologiyalarini yanada rivojlantirish va ularni ekologik toza ishlab chiqarish bilan uyg'unlashtirish muhim vazifa bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Tursunov K., Xodjajev S. Umumiy kimyo asoslari. Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2020.

2. Hamidov I. Sanoat ekologiyasi. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.
3. Glazov V. M. Kimyoviy texnologiya asoslari. Moskva: Mir, 2018.
4. Brown T., LeMay H., Bursten B. Chemistry: The Central Science. Pearson Education, 2019.
5. Wibberley E. J. Environmental Pollution and Control. Elsevier, 2022.
6. Aleshin V. A. Металлургическая химия. Москва: Металлургия, 2019.
7. Cheremisina O. V. Экологические основы промышленной химии. Санкт-Петербург: Лань, 2021.
8. Ropp R. C. Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds. Elsevier, 2016.